

СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раджабова Гавхар Умаровна

Доцент кафедры Школьный менеджмент

Кокандский государственный педагогический институт

Гапсаламов Алмаз Рафисович

К.э.н., доцент кафедры Экономики и менеджмента Елабужского института

Казанского Федерального Университета, РФ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8133330>

Аннотация. В статье проанализированы изменения системы контроля качества образования, конечной целью которого является сделать образовательный процесс и методы оценки качества знаний обучающихся более гибкими к требованиям рынка и привести образовательные модели в соответствие с образовательными стандартами.

Ключевые слова: качество образования, управление качеством, международные стандарты качества, система управления качеством, контроль качества образования, внутренний контроль, внешний контроль, самоконтроль.

В настоящее время значительное влияние на развитие высшего образования оказали такие факторы, как желание получить качественное высшее образование; изменение требований к качеству высшего образования; использование инновационных образовательных технологий и информационно-коммуникационных технологий; либерализация управления высшим образованием со стороны глобального государства.

Понятие «качество образования» является комплексным и включает в себя овладение содержанием образования (знаниями, способами деятельности, опытом творческой деятельности, эмоционально-значимыми отношениями), индивидуальными возможностями, образовательно-определенным уровнем физического, психического, нравственного и гражданского понимается развитие, достигаемое на разных этапах образовательного процесса в соответствии с образовательными устремлениями и целями.

Управление качеством образования означает обеспечение планирования, достижения и поддержки условий образовательного процесса, его реализации и его результатов. Сегодня существуют международные организации «Стандарты и рекомендации по обеспечению качества в высшем образовании в Европе» (ENQA), Европейский фонд управления качеством (EFQM) и серия стандартов управления качеством ISO 9000:2000 (ГОСТ Р ИСО 9000-2001), которые ведут свою деятельность для контроля качества образования. Реализуются перспективные программы по применению ISO 9001:2000 в системе образования Узбекистана.

В мире выделяют пять качественных стадий образования:

- деятельностный;
- процессно-ориентированный;
- системный;
- ориентирован на цепную систему;
- тотальное управление качеством. Каждый уровень качества определяется вопросами и инструментами, определяющими уровень совершенствования вуза[3].

Эти пять уровней улучшения являются направлением роста, или, другими словами, направлением улучшения, в котором ВУЗ проходит все пять уровней по порядку, последовательно, начиная с первого и заканчивая последним наивысшим уровнем улучшения. В каждом критерии реализован «цикл Деминга» (Plan – Do – Chesk – Act), то есть он предусматривает процесс непрерывного совершенствования. Этот цикл служит методологической основой для обеспечения качества в вузах.

Содержание и структура высшего образования модернизированы в соответствии с требованиями экономики, социальной сферы, науки, техники, рынка труда и приоритетными потребностями их развития в нашей республике в рамках мероприятий по созданию условий для обеспечения качества высшего образования; с учетом мировых тенденций создана система мониторинга потребности рынка труда в кадрах различной квалификации; создана система трудоустройства выпускников; модернизируется материально-техническая база и инфраструктура образовательных учреждений; в соответствии с международными стандартами качества меняется содержание обучения в других учебных заведениях; обеспечена обработка различных моделей интеграции высшего образования; происходит углубление интегрированных и междисциплинарных программ в высшей школе, их интеграция с высокими технологиями; повышается статус науки как одного из основных факторов обеспечения высокого качества подготовки специалистов; улучшается участие работодателя и других социальных партнеров в решении проблем высшего образования.

Известно, что внедренная в Республике Узбекистан национальная модель системы образования разработана путем изучения опыта зарубежных стран в области развития образования и с учетом особенностей, характерных для нашей страны.

В постановлении Президента Республики Узбекистан от 20 апреля 2017 года «О мерах по дальнейшему развитию системы высшего образования» №PQ-2909 в целях обеспечения актуальности и качества высшего образования в рамках региональных и международных направлениями определен ряд задач по дальнейшему совершенствованию и всестороннему развитию системы высшего образования [2].

Для успешной реализации этих задач особое внимание следует уделить инструментам, служащим повышению качества образования.

Качество образования является одной из важных категорий, по которой в международной практике выделяют пять основных направлений:

во-первых, для обеспечения качества образования - для повышения престижа вуза, ведь выпускник такого вуза будет иметь более выгодное положение на рынке труда;

во-вторых, соблюдение образовательных стандартов;

в-третьих, качественным может считаться только то образование, которое удовлетворяет заказчика;

в-четвертых, качество определяет потребитель и любые его пожелания выполняются.

Самое главное, что университет получает за это деньги;

в-пятых, высшее учебное заведение приносит пользу обществу и региону, в котором оно расположено.

Основной целью высших учебных заведений является подготовка высококвалифицированных специалистов с хорошей фундаментальной и практической подготовкой, что позволит им конкурировать на рынке труда.

В настоящее время существует ряд факторов, снижающих качество образования в вузах, а также качество оценивания знаний студентов:

- низкая заработная плата
- старение сотрудников;
- невозможность удержания талантливой молодежи;
- сложности в решении проблем, связанных со сменой формы собственности и, как следствие, организацией практики;
- снижение доли специалистов предприятий, вовлеченных в процесс обучения;
- снижение уровня материально-технического обеспечения образовательного процесса;
- отсутствие устойчивого финансирования высшего образования.

Система обеспечения качества образования включает в себя: оценку качества образовательных программ в соответствии с требованиями рынка (с точки зрения работодателя); самостоятельный поиск учителем путей совершенствования программы на основе определения ее инновационного потенциала и реальной ценности имеющихся на данный момент знаний; система мониторинга качества образования на основе самооценки; образовательный стандарт, ориентированный на уровень подготовки учащихся, а не на минимум предлагаемого образовательного содержания.

В целом современная ситуация в сфере обеспечения качества образования требует создания новой системы его управления, основанной на мотивационном принципе, активизирующем педагога и обучающегося.

В современных условиях весь образовательный процесс в вузах должен быть направлен на создание модели профессиональной подготовки специалистов и системы управления соответствующим образовательным учреждением, а также создание педагогической среды, развивающей себя как критерий инновационного развития учебный процесс.

Внутренние цели:

1. Достижение более высокого качественного уровня выпускников, чем в других аналогичных вузах. Снижение уровня «дефектов» студентов (имеющих большое количество долгов и т.д.).
2. Оптимизация системы управления ОТМ. Открытие новых специальностей и направлений. Развитие инфраструктуры высшего образования, обеспечение благоприятных условий для получения образования.
3. Использование новых образовательных и информационных технологий.
4. Повысить профессиональный уровень преподавателей и сотрудников вузов.
5. Улучшение экономического положения филиала ОТМ.
6. Оптимизация образовательного процесса с точки зрения минимизации использования ресурсов без ущерба для качества образования.

Внешние цели:

1. Готовность в будущем стать одним из вузов, работающих в сфере обеспечения качества образования и имеющих сертифицированную систему.

2. Расширять и осваивать новые рынки для найма и «продажи» выпускников.

3. Повышение репутации вузов.

4. Ориентация на удовлетворение требований работодателей в строительной отрасли.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:

1. Создание механизма постоянного повышения качества образовательных услуг

2. Повысить уровень заинтересованности всех сотрудников в улучшении результатов своей работы.

3. Обеспечить выполнение требований Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года [1].

4. Создание условий для успешного прохождения процесса аккредитации.

Система управления качеством образовательного процесса

Следует различать понятия системы внутреннего контроля качества образования и системы менеджмента качества.

Совокупность принципов и методов измерения и сбора данных о системе внутреннего контроля качества образования, основных параметров и показателей технологических процессов вуза и результатов его деятельности.

Под системой менеджмента качества вуза понимается организационная структура вуза, документы (внутренние правила, документированные процедуры, инструкции, рабочие инструкции), процессы и набор ресурсов, необходимых для осуществления общего менеджмента качества.

Основные механизмы системы менеджмента качества:

Самооценка.

Рейтинг.

Внутренний аудит.

Внешний аудит

Предусмотрено три вида внутреннего контроля:

самоконтроль

контроль качества знаний студентов

контроль учебных программ.

В заключение можно сказать, что сегодня в рамках региональных и международных тенденций, обеспечивающих актуальность высшего образования и его качество: подготовка квалифицированных и конкурентоспособных кадров в системе высшего образования является актуальной социально-экономической проблемой, а специалистов в системе высшего образования внедрение зарубежного опыта и использование информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе, развитие модернизированной корпоративной кооперации в управлении системой высшего образования, разработка нормативно-правовой базы образования, организация образовательной процесса образовательных учреждений и финансово-экономического расширения права и свободы ведения деятельности считается актуальным вопросом современности.

References:

1. Указ № ПФ-5847 от 8 октября 2019 года Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года».
2. Постановление Президента Республики Узбекистан PQ-2909 от 20 апреля 2017 года «О мерах по дальнейшему развитию системы высшего образования».
3. Каково значение международных программ оценки?
4. <https://hozir.org/xalqaro-baholash-dasturlarining-ahamiyati-nimada.html>
5. Radjabova G.U. Maktab menejmenti asoslari. // O'quv-uslubiy majmua. Qo'qon, 2021 y. 218-223 b.

INNOVATIVE
ACADEMY